

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO

"Eficiencia del Kit STEAM electrónico para la enseñanza aritmética y Rendimiento Neurocognitivo infantil en áreas urbanas y rurales"

* Obligatoria

1. Estimados padres de familia:

Por la presente, queremos invitarles a que sus hijos(as) participen en un estudio de Investigación titulado "Eficiencia del Kit STEAM electrónico para la enseñanza aritmética y Rendimiento Neurocognitivo infantil en áreas urbanas y rurales". Este documento contiene información clave sobre los objetivos del estudio, las actividades que se llevarán a cabo, los beneficios esperados, los riesgos potenciales, las medidas de confidencialidad y sus derechos como representantes legales. Les pedimos que lo lean atentamente antes de decidir si autorizan la participación de su hijo(a).

Objetivos del estudio:

El propósito del estudio es evaluar la eficacia de un kit didáctico electrónico basado en tecnología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) para mejorar:

1. El aprendizaje de operaciones aritméticas básicas.
2. Las habilidades neurocognitivas, como la memoria, la atención y la resolución de problemas, en niños y niñas de áreas urbanas y rurales. *

- Sí, entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo/a participe
- No estoy de acuerdo

2. Unidad Educativa a la que pertenece su hijo/a *

- Unidad Educativa Ciudad de Ibarra
- Unidad Educativa José Miguel Leoro Vásquez

3. Grado *

- Cuarto A
- Cuarto B
- Cuarto C

4. APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA ESTUDIANTE *

5. Edad del estudiante en números. Ejemplo: 8 *

6. Nacionalidad *

- Ecuatoriana
- Venezolana
- Colombiana

7. Sexo *

- Hombre
- Mujer

8. Nivel socioeconómico de la familia *

- Alta
- Media
- Baja

9. Ocupación principal del padre *

10. Ocupación principal de la madre *

11. Idiomas que hablan en casa *

- Español
- Inglés
- Otro

12. Personas que viven en el hogar en números. Ejemplo: 4 *

13. Acceso a tecnología en el hogar *

Sí

No

14. Experiencia previa con tecnología educativa *

Sí

No

15. El estudiante ha recibido algún tipo de apoyo adicional en matemáticas *

Sí, ha recibido clases adicionales

No, solo la educación de la escuela

16. Lateralidad del estudiante (diestro, zurdo) *

Diestro

Zurdo

17. El estudiante tiene alguna necesidad educativa específica NNE o diagnóstico psicológico previo *

Sí, con diagnóstico

Sí, pero, sin diagnóstico

No tiene ninguna necesidad educativa específica

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms